

**Movarounnahrda tasavvuf ta'limotining shakllanishi va uning ma'naviy
mafkuraviy tarixi**

**The formation of sufism in Movarounnahr and its spiritual and ideological
history**

**Становление суфизма в Моваруннахре и его духовная и идеологическая
история**

Xurshida Asliddinovna Oromova

Toshkent Axborot Texnologiyalar Universiteti

Samarqand filiali ''Axborot kommunikatsiyasi sohasida

Kasb ta'limi'' fakulteti 1-kurs talabasi

telefon raqami +998937272421

electron pochta manzili:oromovaxurshida2005@mail.com

Annotatsiya:Ushbu maqolada Movarounnahrda tasavvuf ta'limotining shakllanishi va uning ma'naviy-mafkuraviy tarixi tahlil qilingan bo'lib,unda tasavvuf ta'limotining qanday kelib chiqqanidan tortib to rivojigacha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tasavvuf, tariqat, yassaviya, naqshbandiya, komil inson,so'fiylik, umaviylar, sha'riat, ma'rifat .

Tasavvuf o'rta asrlar musulmon sharqida keng tarqaladi.bu ta'limot dastlab VIII asr o'rtalarida Iroqda yuzaga kelgan.Tasavvuf(sufiylik)-musulmonlarni halolikka poklikka,tenglikka,inson qadr-qimmatini yerga urmaslikka chorlovchi,har kimni o'zining halol mehnati bilan yashashga, boshqalarning kuchidan foydalanmaslikka da'vat etuvchi ta'limot.Tariqat-tasavvuf qoidalariga amal qilib yashash,ya'ni komil inson darajasiga erishishni ko'rsatuvchi yo'l.

Islom tarixida tasavvuf Umaviylar xalifaligining (661 – 750) dunyoviyligiga qarshi norozilik sifatida paydo bo'lgan. So'fiylar islom qonunlariga qat'iy rioya qilganlar va islom fiqhi va ilohiyotining turli maktablariga mansub edilar. So'fiylarning mutlaq ko'pchiligi, sunniy islom tarafdorlari bo'lib qolsa-da, so'fiylik tafakkurining ba'zi yo'nalishlari o'rta asrlarning oxirlarida shia islomiga o'tdi. Bu, ayniqsa, Safaviylar Eronni qabul qilgandan keyin Irfan tushunchasi ostida sodir bo'ldi. So'fiylik ibodatining muhim yo'nalishlari zikr, ya'ni Xudoni zikr qilish amaliyotini o'z ichiga oladi. So'fiylar o'zlarining ma'rifiy faoliyatlari bilan islom dinini yoyishda muhim rol o'ynaganlar.

Zamonaviy davrda so'fiylik tariqatlarining nisbatan kamayishi, salafiylar va vahhobiylar hujumlariga qaramay, so'fiylik islom olamida, ayniqsa, sunniy Islomning neotraditionalcha tarmog'ida muhim rol o'ynashda davom etdi.

Tasavvuf atamasi Yevropa tillariga dastlab XVIII asrda sharqshunos olimlar tomonidan kiritilgan.

Tasavvuf musulmonlarning shaxsiy amaliyoti sifatida islomning dastlabki kunlaridanoq mavjud bo'lgan. Karl V. Ernstning fikricha, tasavvufning dastlabki namoyandalari Muhammad (s.a.v)ning o'zi va uning sahobalaridir. Muhammad alayhissalomga bay'at qilish bilan sahobalar o'zlarini Allohga xizmat qilishga bag'ishlagan edilar.

(Ey Muhammad), senga bay'at berganlar, albatta, Allohga bay'at qilmoqdalar. Allohning qo'li ularning qo'llari ustidadir. Kimki ahdini buzsa, faqat o'ziga zarar yetkazadi va kim Allohga bergan ahdiga vafo qilsa, unga ulug' ajr ato etur. - Qur'on tarjimasini, 48:10

So'fiylar qonuniy so'fiy shayxga bay'at berish bilan Muhammad(s.a.v)ga bay'at qilish, deb hisoblashadi va izlovchi bilan Muhammad (s.a.v) o'rtasida ma'naviy aloqa o'rnatiladi. Muhammad (s.a.v) orqali so'fiylar Xudoni bilish, tushunish va u bilan bog'lanishni maqsad qilganlar. Ali sahobalar orasida bevosita Muhammad(s.a.v)ga bay'at bergan Ali (r.a.) orqali Muhammad(s.a.v) haqidagi bilim va aloqaga erishish mumkinligini ta'kidlaydilar. Bunday tushunchani so'fiylar sahih deb bilgan Muhammad(s.a.v)ning: „Men ilm shahriman, Ali esa uning darvozasidir”, degan hadisda tushunilishi mumkin.

O'rta asrlarning so'nggi tasavvufchisi, fors shoiri Jomiyning so'zlariga ko'ra, Abdulloh ibn Muhammad ibn al-Hanafiya (vafoti 716 y.) birinchi bo'lib „so'fiy” deb atalgan. Tarixan, so'fiylar ko'pincha tariqa deb nomlanuvchi „tartiblar”ga mansub bo'lgan ulug' ustoz valiy atrofida tuzilgan jamoatlar, ular o'z ta'limotlarini Islom payg'ambari Muhammad(s.a.v)ga qadar bo'lgan ketma-ket o'qituvchilar zanjiri orqali kuzatib boradilar. Hadisi sharifda tafsilot qilinganidek, ular ehsonga intiladilar: „Ehson – Allohga go'yo Uni ko'rayotgandek ibodat qilishingdir, agar sen Uni ko'rmasang, U seni ko'rib turuvchidir”. So'fiylar Muhammad(s.a.v)ni al-Inson al - Komil , mutlaq haqiqat sifatlarini ifodalovchi komil inson deb biladilar va uni o'zlarining yakuniy ruhiy yo'lboshchisi deb bilishadi. XI asrdan islom taqvosida Abdulqodir G'iloniy, G'azzoliy va Sulton Salohiddin kabi islomning eng ko'zga ko'ringan himoyachilarining so'fiylik bilan bog'liqligi tarixan isbotlangan. Islom sivilizatsiyasining yuksalishi islomda so'fiylik falsafasining tarqalishi bilan mos keladi. Tasavvufning tarqalishi islom dinining tarqalishida, yaxlit islom madaniyatlarini yaratishda, ayniqsa, Afrika va Osiyoda hal qiluvchi omil hisoblangan. Xoja Ahmad Yassaviy, Rumiy kabi so'fiy shoir va faylasuflar Islom madaniyatining Anadol, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoda tarqalishini ancha kuchaytiradilar¹

Tasavvuf o'rta asrlar musulmon sharqida keng tarqaladi. Bu ta'limot dastlab VIII asr o'rtalarida Iroqda yuzaga kelgan. Tasavvuf ta'limoti asosida inson faoliyati va uning kamoloti yotadi. Movarounnahrda tasavvuf , diniy va ma'naviy

¹ uz.wikipedia.org

taraqqiyotni talab qilgan va insonning ruhoniy yondashuviga e'tibor qaratgan bir yo'nalish bo'lib, uning ta'limoti shakllangan va tarixiy mafkurasi o'z davrida ko'plab o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Bu taraqqiyotning boshlanishi VIII-IX asrlarda bo'lgan va Movarounnahrda buyuk falsafa va ilm fuqarolarining faol ishtirok etgan davrda paydo bo'lgan. Bu davrda Abu Nasr Farobiy, Avitsenna, Al-Farobiy va boshqa olimlar tasavvufiy ma'naviyatga e'tibor qilgan. X-XI asrlarda zamonaviy olimlar tasavvufiy fikrni mustaqil ravishda tahlil qilgan. Movarounnahrda tasavvufiy tarix va ma'naviyat o'ziga xos rivojlanish bosqichlarga tushdi. Bu davrda bir necha tariqatlar o'z o'rnini topgan va ularning murshidlari tasavvufiy ilmni o'qitish bilan shug'ullanishgan. Shuningdek, sufiy olimlar ijodiyot, adabiyot va falsafa sohalarida ham faol ishtirok etgan. Bu jihatdan, Movarounnahrda tasavvuf ta'limoti fikr, ma'naviyat va ilm rivojlanishiga olib kelgan jarayonlarning asosiy qismi bo'lib, o'z davrining ma'naviy merosini saqlab qoldi.

Movarounnahrning turli o'lkalarida tasavvufning turli tariqatlari paydo bo'ladi. Turkistonda XII asrda Yassaviya, XII asr oxirida Xorazmda Kubroviya, XIV asrda Buxoroda Naqshbandiya va boshqa tariqatlar vujudga keldi.

Movarounnahrda keng yoyilgan tasavvuf-Yassaviya tariqati bo'lib, unga Ahmad Yassaviy asos solgan. Tariqatning asoslari Yassaviyning mashhur "Hikmat" asarida bayon etiladi. Ahmad Yassaviyning fikricha, shariatsiz tariqat, tariqatsiz ma'rifat, ma'rifatsiz haqiqat bo'la olmaydi. ularning har biri ikkinchisini to'ldiradi va takomillashtiradi. Yassaviya tariqatining asosida kamolotga uzlat va tarkidunyochilik orqali yetishish g'oyasi olg'a suriladi. Unga faqat bu dunyo rohati va farog'atidan voz kechib uzlatda toat va ibodat yo'lida zahmat chekib, mashaqqatli mehnat qila olgan kishigina yetib boradi. Xullas, Yassaviya tariqatida mashaqqatli mehnat va aziyat shariat yo'lida bo'lmog'i hamda tarkidunyochilik targ'ib etilsada, inson zoti sharif darajasida ulug'lanadi. Insonning har qanday mol dunyodan ustun turishi ta'kidlanadi.

Tasavvuf ta'limotining buyuk siymolaridan yana biri Najmiddin Kubro (1145-1221) edi. U Xorazmda "Kubroviya" tariqatiga asos soladi.

Yassaviya tariqatidan farqli o'laroq, Kubroviya tariqati tarkidunyochilikni rad etadi. Kamolot yo'lida olib boriladigan mashaqqatli mehnat jarayonida bu dunyo noz-ne'matlaridan bahramand bo'lishning joizligi g'oyasi ilgari suriladi. Kubroviya tariqatida xalqqa va vatanga bo'lgan muhabbat nihoyatda kuchli bo'lib, har qanday og'ir damlarda ham omma bilan birga bo'lish, Vatanni mudofaa qilish va uning mustaqilligi uchun kurashga da'vat etiladi.

Tasavvuf XIV asrda Naqshbandiya tariqatida yanada rivoj topadi. Unga Bahouddin Naqshband asos soladi. U 1318-yilda Buxoro yaqinida Qasri Hinduvon matolarga naqsh bosuvchi hunarmand oilasida dunyoga keladi. Yoshligida ta'lim

olish bilan bir qatorda kimxob matoga gul bossishni puxta o'rganib , ota kasbi naqqoshlikni egallagan.

Xoja Bahouddin "Hayotnoma" va "Dalil al-oshiqin" nomli asarlar yozib o'z tariqatini yaratadi. Naqshbandiya tariqati Movarounnahr , Xuroson , va Xorazmda keng tarqaladi. Naqshbandiya tariqati insonlarni halol va pok bo'lishga , o'z mehnati bilan kun kechirishga , muhtojlarga xayr ehson berishga , sofdil va kamtar bo'lishga chaqiradi. Uning "Dil ba yor-u dast ba kor" ("Ko'ngil Allohda bo'lsin-u, qo'l mehnat bilan band bo'lsin") degan hikmati Naqshbandiya tariqatining hayotiy mohiyatini ifodalaydi. U tarkidunyochilikni rad etib , mehnatsevarlik, odillik va bilimdonliklikni targ'ib etadi. Naqshbandiya ta'limoti taraqqiyotiga keyingi asrlarda Alisher Navoiy , Abdurahmon Jomiy, Xoja Ahror kabi buyuk allomalar katta hissa qo'shadilar.

Movarounnahrda (O'rta Osiyo miqntaqasi)so'fiylik islom tarixining ilk davrlarida shakllana boshlagan. Bu islomdagi tasavvufiy harakatni ifodalaydi, ichki ruhiy tajriba va Allohga yaqinlikni izlashga urg'u beradi. Movarounnahrda so'fiylik O'rta Osiyo musulmonlari orasida , ayniqsa , o'rta asrlardagi islom sulolalari va ilm markazlarining ta'siri davrida keng tarqaldi. Movarounnahr O'rta Osiyoda so'fiylikning yoyilishida muhim markaz bo'lib xizmat qilgan. Movarounnahrda tasavvufning ma'naviy mafkuraviy jihatlari botiniy ilmga urg'u berish, tafakkur, ma'naviy sirlarni anglash ilohiy birlashishga intilishni o'z ichiga oladi. So'fiylik mintaqada adabiyot, san'at va maorif rivojiga ham hissa qo'shgan. Movarounnahrda so'fiylikning mafkuraviy tarixi turli so'fiylik tariqatlari, ularning yetakchilari(shayxlari) va ular ta'limotining dindorlar orasida tarqalishi bilan bog'liq. Bu hududdagi so'fiylik islomning boshqa oqimlari bilan ham o'zaro aloqada bo'lib , o'ziga xos an'ana va amaliyotlarni shakllantirgan.

Mustaqillik sharofati bilan Ahmad Yassaviy , Bahouddin Naqshband , Najmiddin Kubro singari bobokalonlarimizning aziz nomlari tiklandi , qadamjolari obod etildi. Asarlari chop etilib, ularning bebaho ma'naviy meroslaridan hozirgi avlodlar bahramand bo'lmoqdalar. Chunki islomiy ta'lim-tarbiya asosida ajdodlarimiz kamol topib , o'zlaridan o'chmas tarixiy meros qoldirganlar.²

² O'zbekiston tarixi 7-sinf darslik . Muall. A. Muhammadjonov. – T.:<<Sharq>>, 2017.-160-bet

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Samatov K. Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 2. – C. 175-179.
2. Samatov, Khurshid. "Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society." Theoretical & Applied Science 2 (2016): 175-179.
3. Samatov K. (2016). Issues Naqshbandi teaching peace and harmony in society. Theoretical & Applied Science, (2), 175-179.
4. Uzwikipedia.org
5. O'zbekiston tarixi 7-sinf darslik . Muall. A. Muhammadjonov. – T.:<<Sharq>>, 2017.-160-bet